

Ушаков Станислав Андреевич,

Аспирант кафедры Математического обеспечения ЭВМ факультета ПММ ФГБОУ ВПО «Воронежский Государственный Университет», г. Воронеж

stasushakov@gmail.com

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ СИМВОЛЬНОЙ РЕГРЕССИИ

Аннотация.

В данной статье рассматриваются основные концепции искусственных иммунных системы. Рассматривается возможность их применения для решения задачи символьной регрессии, предлагается алгоритм, его реализация, а также его параллельная версия.

Ключевые слова: иммунные системы, параллельные системы, информационные технологии.

В некотором роде иммунные системы можно считать наследниками генетических алгоритмов и нейронных сетей, обладающими определенной спецификой. Судя по различным публикациям [1], их пытаются применять для решения следующих задач: распознавания (наряду с иммунными системами), создания антивирусов (что логично, исходя из основной функции биологических иммунных систем), различных задач оптимизации.

Символьная регрессия – это задача восстановления символьного представления функции по значениям в заданных точках. В качестве входных параметров используется массив точек (n-мерных) и массив значений искомой функции в этих точках. Решением будет символьный вид функции, лучшим образом аппроксимирующей искомую.

Лимфоциты – клетки, из которых состоит иммунная система. В организме различают В-лимфоциты, которые являются и основными носителями иммунной памяти, и основными «боевыми единицами», обеспечивающими отпор врагу (антигену), и Т-лимфоциты, которые могут усиливать или подавлять реакцию В-клеток. В подавляющем большинстве работ рассматриваются только В-лимфоциты, мы тоже будем рассматривать только их. Очевидно, что в зависимости от решаемой задачи лимфоциты могут представлять собой различные объекты рассматриваемой области. В нашей задаче (поиска символьного представления функции) лимфоцит будет представлять собой одно из возможных решений задачи – некоторую функцию, представленную деревом выражения (например, таким как на рисунке 1). В этом дереве могут использоваться различные операции (+, -, *, /, sin, cos), числа, переменные, максимальное количество которых задано (чтобы ограничить глубину поиска). Если пользоваться терминами генетических алгоритмов, лимфоцит – это просто особь.

Рисунок 1. Пример дерева выражения

Аффинность – мера того, насколько хорошо данный лимфоцит реагирует на какой-то антиген (вирус). В биологии это определяется различными химическими связями и реакциями, у нас это просто значение целевой функции, которая представляет собой евклидово расстояние между точными заданными значениями функции и значениями полученной функции в тех же точках.

Первоначально создается некоторое множество случайным образом сгенерированных лимфоцитов (в организме этим занимается костный мозг)[2]. Затем на протяжении всего цикла функционирования системы из текущего множества лимфоцитов выбираются лучшие, к ним применяются различные операции гипермутации (для создания лучше приспособленных клеток – эволюция в действии). Затем из старых и вновь полученных клеток выбирается новое текущее множество, и данный шаг повторяется заново до тех пор, пока не будет найдено решение с достаточной точностью, или мы проведем максимально допустимое число итераций. В качестве оценки решений используется ранее рассмотренная целевая функция. Алгоритм функционирования можно наблюдать на рисунке 2.

Рисунок 2. Блок-схема работы искусственной иммунной системы

Нетрудно заметить, что алгоритм похож на классический генетический, только тут не используются операторы рекомбинации, и селекция выглядит по-другому (похожа на элитизм, на самом деле).

В качестве мутаций используются следующие действия над деревьями выражений:

Мутация числового значения $2*x \rightarrow 2,23*x$

Мутация переменной $2*(x+y)*x \rightarrow 2*(x+y)*y$

Мутация унарного оператора $\sin(x)*y \rightarrow \cos(x)*y$

Мутация бинарного оператора $x+y \rightarrow x-y$

Мутация подвыражения (поддерева дерева выражения) $2*(x+y) \rightarrow 2*\sin(x)$

Конечно, хотелось бы добавить возможность распараллелить эту систему для функционирования на нескольких машинах. В этом случае от OpenMP пришлось отказаться именно по этой причине (запуск нужен на нескольких машинах), от MPI – по другой: хотелось бы, чтобы вычислительные узлы могли добавляться / выходить из строя / выключаться во время работы всей системы, и при этом система продолжала бы функционировать. Добиться такого можно с помощью создания такой «топологии», какая используется в р2р. Один узел знает о нескольких соседях, обменивается только с ними. Конечно, похоже на велосипед, но для проверки самой возможности распараллеливания данной модели – самый раз.

Теперь осталось придумать, как организовать эту самую распределенную иммунную систему, учитывая, что передача данных по сети будет не очень быстрой, поэтому взаимодействие между узлами на каждой итерации исключено. Биологическую иммунную систему можно считать распределенной (в некоторой степени) – клетки распределены по всему организму. Поэтому в нашу модель можно просто добавить обмен лучшими лимфоцитами между двумя узлами каждые N итераций. Причем, конечно, не с одним и тем же, а с разными. Таким образом, параллельная версия нашего алгоритма примет следующий вид (рисунок 3).

Если проводить аналогии с генетическими алгоритмами, то такая распределенность похожа на островную модель – когда отдельные популяции обмениваются специально отобранными особями.

Для реализации был выбран язык Python версии 3.3. Данный язык был выбран по следующим причинам:

- Кросс-платформенность. При создании приложения, работающего в гетерогенной вычислительной среде, данный фактор является очень важным. Python позволяет создать программу, не требующую модификации исходного кода и даже перекомпиляции для работы на различных платформах.

- Быстрота разработки. Python ориентирован на повышение производительности разработчика и читаемости кода. Также он поддерживает различные парадигмы программирования: структурное, объектно-ориентированное, функциональное.

- Стандартная библиотека включает большое число полезных функций и классов для различных задач, таких как сетевое взаимодействие, многопоточность, управление процессами.

При создании использовалась система контроля версий Git, исходный код хранится на github [3].

Рисунок 3. Блок-схема работы параллельной искусственной иммунной системы

Ссылки на источники

1. Искусственные иммунные системы и их применение / [под ред. Дасгупты] – М.: Физматлит 2006 – 344 с.
2. Colin G. Johnson Artificial Immune Systems Programming for Symbolic Regression / Colin G. Johnson // Genetic Programming: 6th European Conference. – 2003. – P. 345–353 – ISBN=3-540-00971-X
3. Github: [сайт] – (URL: <https://github.com/StanislawUshakov/ArtificialImmuneSystem>)

Ushakov Stanislav Andreevich,

Postgraduate at the department of Applied Mathematics, Informatics and Mechanics «Voronezh State University», Voronezh
stasushakov@gmail.com

USING DISTRIBUTED ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEMS FOR SYMBOLIC REGRESSION

Abstract.

This article discusses the basic concepts of artificial immune system. I argue that AIS can be used for solving Symbolic regression problem. Also the algorithm and its realization are presented as well as its parallel version.

Keywords: artificial immune systems, parallel computations, information technology.